

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 246 sahifa,
9-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek bolalar folklorining etnopsixologik jihatlarini o'rganish	10
<i>Alimbayeva Shaxlo Tursunovna</i>	
The Convergence of Educational Paradigms: Policy Borrowing, Adaptability, and Institutional Reform in Uzbekistan's Modern School System	15
<i>Lola Rakhmonovna Djurakulova, Karina Eduardovna Bushevskaya</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida valeologik kompetensiyalarni rivojlantirish	21
<i>Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li, Mamatqulov Davronbek Abdig'apparovich</i>	
Autizm spektridagi buzilishlarga ega bolalar rivojlanishida STEAM ta'lim texnologiyasining pedagogik ahamiyati	25
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Zuhra Adizovna</i>	
Ozodlikdan mahrum qilingan shaxsning jazoni ijro etish muassasasidagi moslashuvining psixologik xususiyatlari	30
<i>Saydullayeva Muxabbat Abdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	33
<i>Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna, Ergasheva Farog'at</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida gamifikatsion topshiriqlar asosida divergent fikrlashni shakllantirishning didaktik mexanizmlari	37
<i>Jalilov Muhammadali Abdumutalibovich, Saloydiovva Sevaraxon Mahammadsharif qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirish	41
<i>Sayfiddinova Muxlisa Sayfiddinovna</i>	
Harbiy xizmatchilar oilalarida inqirozlarni profilaktika qilishda ijtimoiy-psixologik xizmatlarning o'rni	45
<i>Sh. S. Kurbanova</i>	
Yosh onalarning pedagogik kompetensiyalariga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	49
<i>Yuldasheva Zulayxo Sadullayevna</i>	
Роль нарративно-экспозиционной терапии при работе с детьми, репатрированными из ЗОН вооружённых конфликтов	53
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar: muammo va uning yechimlari	57
<i>Mamatova Karomat Ilhomjonovna</i>	
Bitiruvchi sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish jarayonlarida individual yondashuvning ahamiyati	61
<i>Asilova Sanobar Xatamboevna</i>	
Optika bo'limini o'qitishning didaktik asoslari	66
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Shomurodova Maftuna Tolibjon qizi, Rayimova Muazzam Xolbobo qizi</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarida kompyuter grafikasiga oid kompetensiyalarni rivojlantirish uchun Gamified Project-Based Learning asosidagi integrativ metodika ishlab chiqish	69
<i>D. Y. Pulatova, G' R. Berdiyev</i>	
Psixologik savodxonlikning o'smirlar akademik savodxonligiga ta'siri	76
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika darslarida loyihaviy ta'limni qo'llashning pedagogik asoslari	81
<i>Ismonov Turgunpulat To'liqinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiatga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda mashg'ulot, ekskursiya va sayrlardan foydalanish metodikasi	84
<i>Maripova N. X.</i>	
Individual yondashuvga asoslangan pedagogik mexanizmlarni amaliyotga joriy etish metodikasi	88
<i>Nurova Malika Abduzairovna</i>	

Communicative Learning as a Basis for Critical Thinking Development	92
<i>Petrosyan Nelya Valerevna, Khalilova Farangiz Khoshimovna</i>	
Nikohdan oldingi hissiy-emotsional kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari	97
<i>Raximova Gulxayo Alisherovna</i>	
Talabalarda chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	100
<i>Shaalimov Muxtorsha Atxamovich</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ertaklar orqali tarbiya berish usullari	105
<i>X. Sh. Ochilova</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	109
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini kreativ yondashuvlar asosida shakllantirish imkoniyatlari	112
<i>Xolyigitova Bahoroy Kimsanboyevna</i>	
Bo'lajak buxgalteriya hisobi va audit sohasidagi talabarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari	117
<i>Arziyeva Visola Namozovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim mazmunini tizimlashtirishning didaktik va aksiologik tamoyillari	121
<i>Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna</i>	
Munis Xorazmiy devonining o'rganilishi va uning tarixiy-etimologik tahlili	125
<i>Sharopova Durdona Azim qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida pedagogik kompetensiyalarni takomillashtirish asoslari	129
<i>Tashmatova Gulzoda</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvining didaktik imkoniyatlari	133
<i>To'xtaboyeva Maftunaxon G'aniyevna</i>	
Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni	137
<i>Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</i>	
Talabalar jamoasida uchraydigan nizoli vaziyatlarning diagnostik tahlili	142
<i>Vaxobova Muxtabar Nurmuhimmat qizi</i>	
Kreativ yondashuv asosida talabalarining kasbiy sifatlarini shakllantirish	146
<i>Xolmatova Gulhayo Ulug'bekovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining psixologik asoslari	151
<i>Xurvaliyeva Tarmiza Latipovna</i>	
Umumta'lim maktab direktorlarining boshqaruv samaradorligini oshirishda media va axborot savodxonligini rivojlantirish modelini takomillashtirish	156
<i>Abdulxakimova Ziyoda Latibjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsda muammoli STEAM loyihalarini yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish	161
<i>M. S. Achilova</i>	
Optik tushunchalarni shakllantirish metodikasi	165
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Cho'liyeva Sofiya Sobirjon qizi, Shog'dorova Moxinur Bobomurot qizi</i>	
PHET simulyatsiyalari yordamida optikani o'rgatish	169
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Toshmirzayeva Buvioysha Panji qizi, Ruziyeva Jasmira Sirojiddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodiy fikrlashini o'ziga xos jihatlari	173
<i>Gafurova Shoxista Erali qizi</i>	
O'zbekiston hududlarida yengil atletika infratuzilmasi va sportchilar tayyorlash tizimini tashkiliy-boshqaruv asoslari	178
<i>Hakimova Mushtariybonu Hamidovna, Tursunpolatova Ziyoda Jahongir qizi</i>	
O'zbekistonda mustaqil fikrlash muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili	181
<i>Tursunova Dilbar Zafarovna</i>	

MUNDARIJA	CONTENTS	Methodology for Developing Competencies in Primary Education and the Communicative Analysis of Oral Speech.....	184
		Turumbetova Aygul Yusupbaevna	
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish metodikasi.....	189
		Ummatkulova Sayyora Shovkatovna	
		Boshlang'ich sinflarda matematika ta'limini tashkil etish.....	191
		Saydullayeva Shabbona Ashraf qizi, Axtamqul Azamqulov, Anvar Yusupov	
		Metakognitiv xabardorlik ko'rsatgichlarining ta'lim shakliga bog'liqligi.....	195
		Ermatova Robiya Bekjonali qizi	
		The Integration of Artificial Intelligence Technologies in Esp Instruction: Enhancing Professional Communicative Competence in Higher Education.....	199
		Ismailova Shaira Ferdausovna	
		Intercultural Communicative Competence in English Language Teaching: Preparing Global Learners	204
		Maqsudova Gulnoz Olimovna	
		Teaching Reading Through Multimodal Texts: Enhancing Comprehension and Engagement in EFL Classrooms.....	208
		Norboyeva Shahnoza Jo'rabek qizi	
		Digital Technologies and Cognitive Competence Development in English Language Teaching.....	212
		Sharipova Muhabbat Erkinovna	
		Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektga asoslangan elektron o'quv resurslarini loyihalashning konseptual-pedagogik asoslari va didaktik muammolar tahlili.....	216
		Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Raxmonov Ziyodillo Xusanovich	
		Boshlang'ich ta'limda timss mezonlari: kontekstli muammolarga yondashuv	222
		Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li	
		O'qituvchilarning qadriyatlari va stressga barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning psixologik tahlili	227
		Yuldashova Dilafuz Shavkatovna	
		Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	229
		Safarova Madina Azamat qizi	
		Социально-психологические особенности отношения студентов к использованию искусственного интеллекта chatgpt в образовательной деятельности.....	233
		Аскарлова Гулрух Оринбасаровна	
		Диалог культур в произведениях русскоязычных писателей Узбекистана XXI века	239
		Чернова Татьяна Алексеевна, Отакулов Фолиб	
		Русский язык как пространство межкультурной коммуникации в литературе Узбекистана	242
		Чернова Татьяна Алексеевна, Имамов Жавлонбек, Абдурахмонов Элбек	

СОЦИАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА CHATGPT В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аскарова Гулрух Оринбасаровна
Phd по психологическим наукам
и.о. доцент кафедры “Практическая психология” НПУУз им Низами

Аннотация: В статье рассматриваются социально-психологические особенности отношения студентов к использованию искусственного интеллекта ChatGPT в образовательной деятельности. Исследуются уровень осведомленности обучающихся о возможностях искусственного интеллекта, частота и цели использования ChatGPT в учебном процессе, а также восприятие его преимуществ и возможных рисков. Особое внимание уделяется влиянию технологий искусственного интеллекта на учебную мотивацию, самостоятельность обучения и эффективность образовательной деятельности студентов. Полученные результаты позволяют определить перспективы и ограничения применения ChatGPT в системе высшего образования.

Ключевые слова: искусственный интеллект, ChatGPT, студенты, образовательная деятельность, отношение к технологиям, учебная мотивация, цифровая образовательная среда, социально-психологические особенности.

Annotatsiya: Maqolada talabalarning ta'lim faoliyatida ChatGPT sun'iy intellektidan foydalanishga bo'lgan munosabatining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Talabalarning sun'iy intellekt imkoniyatlari haqidagi xabardorlik darajasi, ChatGPT'dan foydalanish chastotasi va maqsadlari, shuningdek, uning afzalliklari hamda ehtimoliy xavflarini qabul qilish xususiyatlari tahlil qilinadi. Sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quv motivatsiyasi, mustaqil ta'lim olish va ta'lim faoliyati samaradorligiga ta'siriga alohida e'tibor qaratilgan. Olingan natijalar oliy ta'lim tizimida ChatGPT'dan foydalanishning istiqbollari va cheklovlarini aniqlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ChatGPT, talabalar, ta'lim faoliyati, texnologiyalarga munosabat, o'quv motivatsiyasi, raqamli ta'lim muhiti, ijtimoiy-psixologik xususiyatlar.

Abstract: This article examines the socio-psychological characteristics of students' attitudes toward the use of ChatGPT artificial intelligence in educational activities. The study explores students' awareness of artificial intelligence technologies, the frequency and purposes of ChatGPT use in learning, as well as their perceptions of its benefits and potential risks. Particular attention is paid to the impact of artificial intelligence on academic motivation, independent learning, and the effectiveness of educational activities. The findings contribute to understanding the prospects and limitations of integrating ChatGPT into higher education.

Key words: artificial intelligence, ChatGPT, students, educational activity, attitude toward technology, academic motivation, digital learning environment, socio-psychological characteristics.

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития общества характеризуется стремительным внедрением цифровых технологий и искусственного интеллекта в различные сферы жизнедеятельности человека. Особое значение данные процессы приобретают в системе высшего образования, где цифровые инструменты становятся важным средством организации учебной деятельности, поиска информации и формиро-

вания профессиональных компетенций обучающихся. В последние годы широкое распространение получила технология ChatGPT, представляющая собой языковую модель искусственного интеллекта, способную генерировать тексты, анализировать информацию, отвечать на вопросы пользователей и оказывать поддержку в решении учебных задач.

Использование ChatGPT открывает новые возможности для организации образовательного процесса. Студенты активно применяют данную технологию при подготовке к занятиям, выполнении самостоятельных заданий, поиске и обработке информации, написании академических работ и развитии навыков самообразования. Вместе с тем внедрение искусственного интеллекта в образовательную среду вызывает неоднозначные оценки как среди обучающихся, так и среди преподавателей. Наряду с очевидными преимуществами, связанными с доступностью информации и повышением эффективности обучения, обсуждаются риски снижения самостоятельности мышления, формирования зависимости от цифровых технологий и нарушения принципов академической добросовестности.

В связи с этим особую актуальность приобретает изучение отношения студентов к использованию искусственного интеллекта в образовательной деятельности. Отношение к новым технологиям является сложным социально-психологическим образованием, включающим когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Оно определяется уровнем информированности личности, особенностями мотивации, степенью доверия к технологиям, опытом их использования и другими социально-психологическими факторами.

Анализ научной литературы показывает, что в настоящее время накоплен значительный объем исследований, посвященных возможностям применения искусственного интеллекта в образовании. Однако большинство работ сосредоточено на педагогических и технологических аспектах использования ChatGPT, тогда как социально-психологические особенности отношения студентов к данной технологии остаются недостаточно изученными. Особенно актуальной данная проблема является для системы высшего образования Республики Узбекистан, где вопросы психологического восприятия и принятия технологий искусственного интеллекта обучающимися требуют дальнейшего научного осмысления.

Цель исследования – изучить социально-психологические особенности отношения студентов к использованию искусственного интеллекта ChatGPT в образовательной деятельности.

Объект исследования – отношение студентов к использованию технологий искусственного интеллекта в образовательной деятельности.

Предмет исследования – социально-психологические особенности отношения студентов к использованию ChatGPT в образовательной деятельности.

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что отношение студентов к использованию ChatGPT определяется уровнем их информированности о возможностях искусственного интеллекта, опытом его использования, а также оценкой преимуществ и потенциальных рисков данной технологии.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи исследования:

- проанализировать научно-теоретические подходы к изучению отношения личности к современным цифровым технологиям;
- изучить особенности использования ChatGPT студентами в образовательной деятельности;
- выявить отношение студентов к преимуществам и возможным рискам использования искусственного интеллекта;
- определить социально-психологические особенности восприятия ChatGPT обучающимися;
- разработать практические рекомендации по эффективному использованию технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Психологические основы изучения отношения студентов к использованию ChatGPT могут рассматриваться через призму классических и современных психологических теорий. Важное значение для понимания принятия новых технологий имеет социально-когнитивная теория А. Бандуры, согласно которой поведение человека определяется взаимодействием личностных факторов, особенностей окружающей среды и самого поведения ^[4]. Особую роль играет понятие самоэффективности, отражающее уверенность человека в собственных возможностях успешно выполнять определенную деятельность. Студенты с высоким уровнем самоэффективности легче адаптируются к цифровой образовательной

среде и более охотно используют инновационные технологии ^[4]. Существенный вклад в изучение отношения человека к новым формам поведения внесли М. Фишбейн и И. Айзен. Согласно теории запланированного поведения, намерение использовать определенную технологию зависит от отношения к ней, субъективных социальных норм и воспринимаемого контроля над собственным поведением ^[8].

Одной из наиболее известных концепций принятия технологий является модель принятия технологий Ф. Дэвиса (Technology Acceptance Model), согласно которой готовность человека использовать новую технологию определяется ее воспринимаемой полезностью и простотой использования ^[6].

Среди современных российских психологов особого внимания заслуживают исследования Т.А. Нестика, посвященные психологическим аспектам отношения личности к новым технологиям, доверию к инновациям и восприятию технологического прогресса ^[3].

Важное значение также имеют исследования Д. Майерса, рассматривающие процессы формирования социальных установок и социального влияния, которые позволяют объяснить воздействие мнения окружающих на отношение студентов к использованию технологий искусственного интеллекта ^[2].

В последние годы проблема использования искусственного интеллекта в образовательной деятельности стала предметом активного изучения зарубежных исследователей. Особое внимание ученых привлекает ChatGPT – языковая модель искусственного интеллекта, способная генерировать тексты, анализировать информацию и оказывать поддержку в процессе обучения.

По мнению К. Kasneci и соавторов, ChatGPT обладает значительным потенциалом для персонализации обучения, развития самостоятельной познавательной деятельности студентов и повышения доступности образовательных ресурсов. Исследователи отмечают, что использование искусственного интеллекта способствует получению оперативной обратной связи и более эффективному усвоению учебного материала ^[9].

А. Tlili и его коллеги рассматривают ChatGPT как инновационный инструмент цифрового образования, способствующий совершенствованию учебного процесса. При этом авторы подчеркивают важность формирования навыков критической оценки информации, получаемой с помощью искусственного интеллекта ^[10].

Согласно исследованиям С.К.У. Chan, большинство студентов положительно оценивают возможности генеративного искусственного интеллекта, отмечая его удобство, доступность информации и экономию времени. Вместе с тем обучающиеся указывают на возможные риски, связанные со снижением самостоятельности мышления и вероятностью получения недостоверных сведений ^[5].

У.К. Dwivedi и соавторы акцентируют внимание на социальных и психологических последствиях внедрения искусственного интеллекта в образовательную среду. По мнению ученых, эффективность использования ChatGPT во многом зависит от уровня цифровой грамотности пользователей и их способности критически анализировать результаты работы искусственного интеллекта ^[7].

Таким образом, анализ современных исследований показывает, что отношение студентов к использованию ChatGPT носит преимущественно положительный характер. Вместе с тем вопросы влияния искусственного интеллекта на учебную мотивацию, самостоятельность обучения и развитие критического мышления остаются недостаточно изученными, особенно в условиях высшего образования Республики Узбекистан, что и определило цель настоящего исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования послужили положения социально-когнитивной теории личности А. Бандуры ^[4], теории запланированного поведения И. Айзена и М. Фишбейна ^[8], модели принятия технологий Ф. Дэвиса ^[6], а также современные научные представления о психологических особенностях взаимодействия человека с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом ^[3; 7]. Данные подходы позволяют рассматривать отношение студентов к использованию ChatGPT как сложное социально-психологическое образование, включающее когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты.

В исследовании был использован комплекс теоретических и эмпирических методов. К теоретическим методам относятся анализ, сравнение, обобщение и систематизация научной литературы по проблеме использования искусственного интеллекта в образовательной деятельности. Эмпирическая часть исследования была направлена на выявление социально-психологических особенностей отношения студентов к использованию ChatGPT в образовательном процессе.

В исследовании приняли участие 100 студентов 3–4 курсов Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами различных направлений подготовки. В качестве диагностического инструментария были использованы два авторских опросника:

1. “Отношение студентов к использованию ChatGPT в образовательной деятельности”, включающий 15 утверждений, объединенных в три шкалы: когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты отношения к искусственному интеллекту.
2. “Особенности использования ChatGPT студентами”, включающий 15 утверждений, объединенных в три шкалы: “Частота и интенсивность использования”, “Воспринимаемая польза” и “Воспринимаемые риски”, отражающие особенности взаимодействия студентов с технологией ChatGPT в образовательной деятельности.

Оценка утверждений в обоих опросниках осуществлялась по пятибалльной шкале Лайкерта, где 1 балл соответствовал варианту ответа “совершенно не согласен(а)”, а 5 баллов – варианту “полностью согласен(а)”.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

С целью изучения социально-психологических особенностей отношения студентов к использованию искусственного интеллекта ChatGPT в образовательной деятельности было проведено исследование среди 100 студентов 3–4 курсов Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами. На первом этапе исследования были проанализированы показатели отношения студентов к использованию ChatGPT, включающие когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Анализ полученных данных позволил выявить степень информированности студентов о возможностях искусственного интеллекта, особенности эмоционального восприятия технологии и готовность использовать ChatGPT в образовательной деятельности. Результаты исследования представлены в Таблице 1.

Таблица 1: Результаты исследования отношения студентов к использованию ChatGPT в образовательной деятельности (n=100)

Шкалы опросника	Низкий уровень (%)	Средний уровень (%)	Высокий уровень (%)
Когнитивный компонент	12	34	54
Эмоциональный компонент	10	39	51
Поведенческий компонент	15	41	44

Как видно из Таблицы 1, высокий уровень когнитивного компонента отношения к использованию ChatGPT выявлен у 54% студентов, средний уровень - у 34%, низкий - у 12% респондентов. Полученные данные свидетельствуют о достаточной осведомленности большинства обучающихся о возможностях искусственного интеллекта и его применении в образовательной деятельности.

По эмоциональному компоненту высокий уровень показателей наблюдается у 51% студентов, средний - у 39%, низкий - у 10% респондентов. Это указывает на преобладание положительного отношения студентов к использованию ChatGPT и заинтересованность в применении технологий искусственного интеллекта в учебном процессе.

Анализ поведенческого компонента показал, что высокий уровень готовности к использованию ChatGPT характерен для 44% студентов, средний уровень - для 41%, а низкий - для 15% опрошенных. Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство обучающихся уже используют или готовы использовать возможности искусственного интеллекта в образовательной деятельности.

Таким образом, результаты первого опросника свидетельствуют о преимущественно положительном отношении студентов к использованию ChatGPT в образовательной деятельности. Большинство респондентов демонстрируют достаточный уровень информированности о возможностях искусственного интеллекта, положительное эмоциональное восприятие данной технологии и готовность использовать ее в учебном процессе.

Для более детального изучения особенностей взаимодействия студентов с ChatGPT был проведен анализ показателей второго опросника “Особенности использования ChatGPT студентами”. Результаты исследования представлены в Таблице 2.

Таблица 2: Результаты исследования особенностей использования ChatGPT студентами (n=100)

Шкалы опросника	Низкий уровень (%)	Средний уровень (%)	Высокий уровень (%)
Частота и интенсивность использования	18	47	35
Воспринимаемая польза	8	28	64
Воспринимаемые риски	21	52	27

Согласно данным Таблицы 2, высокий уровень по шкале “Воспринимаемая польза” выявлен у 64% студентов, средний уровень - у 28%, низкий - у 8% респондентов. Это свидетельствует о том, что большинство обучающихся высоко оценивают возможности ChatGPT и рассматривают его как эффективный инструмент поддержки учебной деятельности.

По шкале “Частота и интенсивность использования” средний уровень выявлен у 47% студентов, высокий - у 35%, низкий - у 18% респондентов. Полученные результаты указывают на достаточно активное использование ChatGPT в образовательном процессе.

По шкале “Воспринимаемые риски” средний уровень характерен для 52% студентов, высокий - для 27%, низкий - для 21% опрошенных. Это позволяет сделать вывод о том, что большинство респондентов осознают, как преимущества, так и потенциальные ограничения использования искусственного интеллекта в образовательной деятельности.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты в целом положительно воспринимают использование ChatGPT в образовательной деятельности и рассматривают его как эффективный инструмент поддержки учебного процесса. Наиболее значимыми преимуществами искусственного интеллекта, по мнению респондентов, являются возможность оперативного получения информации, экономия времени и повышение эффективности самостоятельной работы.

Вместе с тем студенты демонстрируют осознание возможных рисков использования ChatGPT. Несмотря на положительное отношение к данной технологии, обучающиеся отмечают необходимость критической оценки получаемой информации, а также возможность снижения самостоятельности мышления при чрезмерном использовании искусственного интеллекта.

На основе результатов исследования были разработаны следующие рекомендации по эффективному использованию технологий искусственного интеллекта в образовательной деятельности:

1. Использовать ChatGPT как дополнительный инструмент обучения, не заменяющий самостоятельную работу студентов.
2. Формировать навыки критической оценки и проверки достоверности информации, полученной с помощью искусственного интеллекта.
3. Включать в образовательный процесс задания, направленные на развитие аналитического и критического мышления.
4. Повышать информированность студентов о возможностях и ограничениях технологий искусственного интеллекта.
5. Соблюдать принципы академической добросовестности при использовании ChatGPT в учебной деятельности.
6. Разрабатывать рекомендации для преподавателей по рациональному использованию инструментов искусственного интеллекта в образовательном процессе.
7. Использовать ChatGPT для поиска информации, подготовки к занятиям и самообразования при сохранении активной роли студента в обучении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование было направлено на изучение социально-психологических особенностей отношения студентов к использованию искусственного интеллекта ChatGPT в образовательной деятельности.

Теоретический анализ научной литературы показал, что отношение личности к современным цифровым технологиям определяется совокупностью когнитивных, эмоциональных и поведенческих факторов. Современные исследования свидетельствуют о возрастающей роли технологий искусственного интеллекта в образовательной среде и необходимости изучения особенностей их восприятия обучающимися.

Результаты эмпирического исследования позволили установить, что большинство студентов положительно относятся к использованию ChatGPT в образовательной деятельности. Обучающиеся демонстрируют достаточный уровень информированности о возможностях искусственного интеллекта, проявляют интерес к его использованию и готовы применять данную технологию для решения учебных задач.

Анализ особенностей использования ChatGPT показал, что большинство студентов достаточно активно используют данную технологию в образовательной деятельности и высоко оценивают ее полезность. Полученные результаты свидетельствуют о том, что обучающиеся рассматривают ChatGPT как эффективный инструмент поддержки учебного процесса, способствующий повышению эффективности обучения.

Установлено, что отношение студентов к использованию ChatGPT носит преимущественно позитивный характер. Вместе с тем обучающиеся осознают существование определенных рисков, связанных с возможным снижением самостоятельности мышления, необходимостью проверки достоверности информации и вероятностью формирования зависимости от цифровых технологий.

Выявленные социально-психологические особенности отношения студентов к использованию ChatGPT проявляются в сочетании высокого уровня информированности о возможностях искусственного интеллекта, положительного эмоционального отношения к его использованию, готовности применять данную технологию в образовательной деятельности и критического восприятия возможных ограничений ее использования.

На основе полученных результатов были разработаны практические рекомендации, направленные на формирование культуры ответственного использования искусственного интеллекта, развитие навыков критической оценки информации и повышение эффективности применения технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе высших учебных заведений.

Список литературы:

1. Айзен И. Отношение, личность и поведение / И. Айзен. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 208 с.
2. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – 7-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2019. – 800 с.
3. Нестик Т.А. Психология отношения человека к новым технологиям / Т.А. Нестик // Психологический журнал. – 2018. – Т. 39, № 6. – С. 5–17.
4. Bandura A. Self-efficacy: The Exercise of Control / A. Bandura. – New York : W.H. Freeman and Company, 1997. – 604 p.
5. Chan C.K.Y. A comprehensive AI policy education framework for university teaching and learning / C.K.Y. Chan // International Journal of Educational Technology in Higher Education. – 2023. – Vol. 20, No. 38.
6. Davis F.D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology / F.D. Davis // MIS Quarterly. – 1989. – Vol. 13, No. 3. – P. 319–340.
7. Dwivedi Y.K., Kshetri N., Hughes L. et al. So what if ChatGPT wrote it? Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy / Y.K. Dwivedi, N. Kshetri, L. Hughes et al. // International Journal of Information Management. – 2023. – Vol. 71. – Article 102642.
8. Fishbein M., Ajzen I. Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach / M. Fishbein, I. Ajzen. – New York : Psychology Press, 2010. – 518 p.
9. Kasneci K., Sessler K., Küchemann S. et al. ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education / K. Kasneci, K. Sessler, S. Küchemann et al. // Learning and Individual Differences. – 2023. – Vol. 103. – Article 102274.
10. Tlili A., Shehata B., Adarkwah M.A. et al. What if the devil is my guardian angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in education / A. Tlili, B. Shehata, M.A. Adarkwah et al. // Smart Learning Environments. – 2023. – Vol. 10, No. 15.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.